

ОБ ОДНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ТРЁХМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ ЧАПЛЫГИНА В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДЕ

Туракулов Хамидулло Шамсидинович¹, Жураев Шукур Юсупович², Имомназаров Мухаммадияхё Муродович³

^{1,2}Кокандский государственный университет;

³Кокандский государственный университет, магистрант 1 курса направления «Методика преподавания точных и естественных наук (Математика)».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609864>

Как нам известно в работах [1,2] для уравнения смешанного типа как первого, так и второго рода второго порядка в ограниченных областях изучены корректность некоторых нелокальных краевых задач. А для уравнения Трикоми в неограниченном параллелепипеде такие задачи изучены в работах [3,4]. В данной работе с использованием результатов работ [1-4], с применением преобразования Фурье, изучено однозначной разрешимостью некоторой нелокальной краевой задачи для трёхмерного уравнения Чаплыгина в неограниченном параллелепипеде.

В области $G = (-1,1) \times (0,T) \times R = Q \times R = \{(x,t,z), x \in (-1,1), t \in (0,T), z \in R\}$,

рассмотрим трёхмерное уравнения Чаплыгина:

$$Lu = K(x)u_{tt} - \Delta u + a(x,t)u_t + c(x,t)u = f(x,t,z), \quad (1)$$

где $K(x) \geq 0$, $x \in (-1,1)$; $\Delta u = u_{xx} + u_{zz}$ - оператор Лапласа.

Пусть все коэффициенты уравнения (1) достаточно гладкие функции в области Q .

Нелокальная краевая задача

Найти обобщённое решение $u(x,t,z)$ уравнения (1) из пространства $W_2^{2,3}(G)$, удовлетворяющее следующим краевым условиям

$$\gamma D_t^p u|_{t=0} = D_t^p u|_{t=T}, \quad (2)$$

$$D_x^p u|_{x=-1} = D_x^p u|_{x=1}, \quad (3)$$

$$\lim_{|z| \rightarrow \infty} u = 0, \quad \lim_{|z| \rightarrow \infty} u_z = 0 \quad (4)$$

при $p = 0,1$, где $D_t^p u = \frac{\partial^p u}{\partial t^p}$, $D_t^0 u = u$, γ – некоторые постоянные числа,

отличные от нуля, величины которых будут уточнены ниже.

Здесь через $W_2^{2,3}(G)$ – обозначено Банохова пространство с нормой

$$\|u\|_{W_2^{2,3}(G)}^2 = (2\pi)^{-1/2} \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} (1 + |\lambda|^2)^3 \cdot \|\hat{u}(x,t,\lambda)\|_{W_2^2(Q)}^2 d\lambda,$$

где, $W_2^2(Q)$ – пространства Соболева, через

$\hat{u}(x, t, \lambda) = (2\pi)^{-1/2} \int_{-\infty}^{+\infty} u(x, t, z) e^{-i\lambda z} dz$ обозначено преобразование Фурье, функции $u(x, t, z)$.

Определение. Обобщённым решением задачи (1)-(4) будем называть функцию $u(x, t, z) \in W_2^{2,3}(G)$, удовлетворяющую уравнению (1) почти всюду в области G , с условиями (2)-(4).

Теорема. Пусть выполнены следующие условия для коэффициентов уравнения (1): $2a(x, t) + \mu K(x) \geq \delta_1 > 0$, $\mu c(x, t) - c_t(x, t) \geq \delta_2 > 0$ для всех $(x, t) \in \overline{Q}$, где $\mu = \frac{2}{T} \ln |\gamma| > 0$ при $|\gamma| > 1$, $|\eta| \geq 1$, $a(x, 0) = a(x, T)$, $c(x, 0) = c(x, T)$ для всех $x \in [-1, 1]$. Тогда для любой функции $f \in W_2^{1,3}(G)$, такой, что $\gamma \cdot f(x, 0, z) = f(x, T, z)$, существует единственное обобщенное решение задачи (1) - (4) из пространства $W_2^{2,3}(G)$.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Джамалов С.З. Нелокальные краевые и обратные задачи для уравнений смешанного типа. Монография. Ташкент. 2021г. с-176.
2. Джамалов С.З., Ашуров Р.Р. О гладкости одной нелокальной краевой задачи для многомерного уравнения Чаплыгина в пространстве. // Казахский математ журнал. - 2018г, T18, №2, С.59-70.
3. С.З.Джамалов, Р.Р.Ашуров, Х.Ш.Туракулов. Об одной нелокальной краевой задаче периодического типа для трехмерного уравнения Трикоми в неограниченной призматической области. // Бюллетень ИМ АН РУз, 2021, №3, с.10-19.
4. Dzhamalov S.Z., Turakulov Kh.Sh and Sultanov M.S., On a nonlocal boundary value problem for a three-dimensional Tricomi equation in a prismatic unbounded domain. // Lobachevskii journal of mathematics. 2022. Vol. 43(11), P. 3104-3111.